

**SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARIDA BOLALIK XOTIRALARI VA ULARNING
AHAMIYATI**

Qarshiyeva Muxarram Shuxratovna

Termiz davlat universiteti O‘zbek filologiyasi fakulteti Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
ta’lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekiston xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzayevning nasriy asarlarida bolalik xotiralari va ularning badiiy hamda tarbiyaviy ahamiyati tahlil etiladi. Adibning “Boychechak ochildi”, “Qorbobo keladi”, “Bahor”, “Qush tili”, “Jo‘raboshi”, “Nasib etsa”, “Quyoshku falakda kezib yuribdi” kabi hikoya va qissalarida o‘zining Boysun bolaligi, tabiat qo‘ynidagi xotiralari, milliy o‘yinlar, urf-odatlar va bola ruhiyati orqali o‘zbek xalqining poklik, soddalik, tabiatga mehr va an‘anaviylik qadriyatlarini ifodalashi ko‘rsatiladi. Tadqiqotda avtobiografik elementlarning realistik uslub va folklorizm yaratishdagi roli ochib beriladi. Natijalar shuni tasdiqlaydiki, Xolmirzayev bolalik xotiralari milliy tarbiya va o‘zlikni saqlashning muhim manbai bo‘lib, mustaqillik davrida yoshlar ma‘naviyatini shakllantirishda dolzarbdir.

Kalit so‘zlar: bolalik xotiralari, bola obrazi, avtobiografik elementlar, tabiat va inson, milliy an‘analar, folklorizm, bola ruhiyati, Surxondaryo kolorit, tarbiyaviy ahamiyat.

**CHILDHOOD MEMORIES IN THE WORKS OF SHUKUR KHOLMIRZAEV AND
THEIR SIGNIFICANCE**

Qarshiyeva Muxarram Shukhratovna

2nd-year student, Uzbek Philology Faculty, Field of study: Philology and Language Teaching
(Uzbek language), Termez State University

ABSTRACT

This article analyzes childhood memories and their artistic as well as educational significance in the prose works of the People’s Writer of Uzbekistan, Shukur Kholmirzaev. In such stories and novellas as “*Boychechak Ochildi*”, “*Qorbobo Keladi*”, “*Bahor*”, “*Qush Tili*”, “*Jo‘raboshi*”, “*Nasib Etsa*”, and “*Quyoshku Falakda Kezib Yuribdi*”, the writer reflects his childhood in Boysun, memories connected with nature, national games, traditions, and the child’s psychology. Through these elements, he expresses the values of purity, simplicity, love for nature, and adherence to traditions inherent in the Uzbek people. The study reveals the role of autobiographical elements in creating realism and folklorism. The findings confirm that Kholmirzaev’s childhood memories serve as an important source of national upbringing and identity preservation, and remain relevant in shaping the spirituality of youth in the period of independence.

Keywords: childhood memories, child image, autobiographical elements, nature and human, national traditions, folklorism, child psychology, Surkhondaryo color, educational significance

**ДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ШУКУРА ХОЛМИРЗАЕВА И
ИХ ЗНАЧЕНИЕ**

Каршиева Мухаррам Шухратовна

студентка 2 курса факультета узбекской филологии, направление: филология и преподавание
языков (узбекский язык), Термезский государственный университет

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются детские воспоминания и их художественное и воспитательное значение в прозаических произведениях народного писателя Узбекистана Шукура Холмирзаева. В таких рассказах и повестях, как «*Бойчечак очилди*», «*Корбобо келади*», «*Бахор*», «*Куш тили*», «*Журабоши*», «*Насиб этса*», «*Куёшку фалакда кезиб юрибди*», автор отражает своё детство в Бойсуне, воспоминания, связанные с природой, национальными

играми, традициями и психологией ребёнка. Через эти элементы он передаёт ценности чистоты, простоты, любви к природе и приверженности традициям, присущие узбекскому народу. В исследовании раскрывается роль автобиографических элементов в создании реалистического стиля и фольклоризма. Результаты подтверждают, что детские воспоминания Холмирзаева являются важным источником национального воспитания и сохранения идентичности, а также остаются актуальными в формировании духовности молодёжи в период независимости.

Ключевые слова: детские воспоминания, образ ребёнка, автобиографические элементы, природа и человек, национальные традиции, фольклоризм, психология ребёнка, сурхандарьинский колорит, воспитательное значение

KIRISH

XX asr o'zbek adabiyotining yetuk vakili, "Mehnat shuhrati" ordeni sohibi Shukur Xolmirzayev (1940-2005) ijodida bolalik xotiralari alohida o'rin egallaydi. Boysun tumanida tog' qo'ynida tug'ilib o'sgan adib o'n ikki yoshida yolg'iz miltiq ko'tarib ovga chiqqanini eslab, "Men Boysun rayonida tug'ilganman. Boysun - tog'lik joy" deb yozgan. Bu xotiralar uning asarlarida tabiat, urf-odatlar va bola ruhiyati orqali milliy ruhni aks ettirishning asosiy manbai bo'ldi. "Olis yulduzlar ostida" (1971), "Hayot abadiy" (1974), "Yo'llar, yo'ldoshlar" (1984) to'plamlari va "Qush tili" (1982), "Navro'z, navro'z" kabi hikoyalari bolalikning beg'uborligi, tabiat bilan uyg'unlikni tasvirlaydi.

Adabiyotshunoslikda Xolmirzayev ijodi ko'p o'rganilgan bo'lsa-da, bolalik xotiralari mavzusi alohida tadqiq etilmagan. G.N.Tavaldiyeva (2020) "Shukur Xolmirzayev hikoyalarida tabiat va inson munosabatlarining badiiy talqini" maqolasida adibning bolaligi tabiat qo'ynida o'tganini ta'kidlab, "Boychechak ochildi" hikoyasidagi bahor xotiralarini, yomg'ir tilash, boychechak chiqishi bilan bolalar uyma-uy yurishi kabi urf-odatlarini tahlil qilgan. Sh.Doniyorova "Ijodkor va uslub" monografiyasida bola ruhiyatini ochish mahoratini, "Qorbobo keladi" va "Bahor" hikoyalaridagi poklik va ilk muhabbatni ko'rsatgan. O.Toshboyev "Abadiy zamondosh" (2018) kitobida yozuvchining shaxsiy xotiralari asarlar yozilish sabablarini ochib bergan.

M.Qo'chqorova va H.Karimov asarlarida umumiy portret berilgan bo'lsa-da, bolalik xotiralari orqali folklorizm va tarbiyaviy ahamiyat yetarli yoritilmagan. Ushbu maqola ana shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan. Maqsad - Xolmirzayev asarlarida bolalik xotiralari mexanizmlarini aniqlash; vazifalar - adabiyot tahlili, konkret misollar orqali ruhiyat va qadriyatlar ochish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shukur Xolmirzayev bolalik xotiralarini avtobiografik asosda realistik tasvir orqali badiiy ifodalaydi. "Boychechak ochildi" hikoyasida Surxondaryo bolaligining yorqin lavhasi berilgan: qurg'oqchilikda yomg'ir tilab qo'shiq aytish, bahorning birinchi belgisi - boychechak chiqishi bilan bolalar uyma-uy yurib xabar berishi, qariyalar gul atrofida tavof qilishi. Tavaldiyeva ta'kidlaganidek, bu xotiralar qadim Baktriya urf-odatlarini bilan bog'liq bo'lib, tabiat inson ruhiyatini tarbiyalaydi. Bola qalbida bahor quvonchi orqali poklik va birdamlik hissi uyg'onadi.

"Qorbobo keladi" hikoyasida bola obrazi markazda: sodda, ishonuvchan, qalbi pok, orzularini tasavvur qilib ishonadigan bolakay. U Qorbobo kelishini kutib, qishloq hayotining oddiy quvonchlarini yashaydi. Bu obrazi orqali adib bolalikning beg'uborligini, tasavvur kuchini ulug'laydi. "Bahor" hikoyasida tog'li hudud bolasi qalbida ilk muhabbat kurtak otadi; bahor fasli - daraxtlar uyg'onishi bilan parallel ravishda yoshlik ruhiyati tasvirlanadi. Bu xotiralar tabiat va inson uyg'unligini, o'smirlik o'zgarishlarini chuqur ochadi.

"Qush tili" qissasida bola "Ada! Anavi yerda bir qush yotibdi!" deb chaqirib, qanoti singan qushni najotga chaqiradi. Bu oddiy sho'xlik emas, balki bolalik xotirasidagi insoniylik, tabiatga

mehrnig timsoli. Ota-bola qushni oila a'zosi deb qabul qiladi - bu adibning o'z bolaligidagi tabiat bilan munosabatini aks ettiradi. "Jo'raboshi" hikoyasida ko'cha bolalari guruhi ("xo'jayinlari") tasviri berilgan: Habibulla harbiy xizmatga ketayotganda o'z "ishchilari" bilan xayrlashadi. Bu bolalikdan o'smirlikka o'tish, mas'uliyat hissi xotiralarini ramziy ifodalaydi.

"Nasib etsa"da haqiqatgo'y bola Elyor opasi bilan o'ynab, savollar berib oila sirlarini ochadi. Bola ruhiyati asta-sekin ochilishi orqali inson hayotidagi o'zgarishlar tasvirlanadi. "Quyoshku falakda kezib yuribdi" hikoyasida bolalik ertak xotirasi - "Ikki sandiq"dagi Zumrad obrazi alluziya orqali ishlatiladi: "Zumradning kimligini bilasizmi? «Ikki sandiq» ertagini eslang...". Bu xotira milliy folklor va beg'uborlikni bog'laydi.

Natijalar:

1. Bolalik xotiralarini adibning realistik uslubini shakllantirib, Surxondaryo koloriti va folklorizmlarni (milliy o'yinlar, bahor urf-odatlarini) yaratadi.
2. Bola obrazi poklik, soddalik, tabiatga mehr orqali milliy qadriyatlar (insonparvarlik, birdamlik) ni tarbiyalaydi.
3. Avtobiografik elementlar ("Boychechak ochildi", "Qush tili") zamonaviy muammolarni (tabiatdan uzoqlashish, urf-odatlar yo'qolishi) tanqid qiladi.
4. 10 dan ortiq hikoyada bola ruhiyati galeriyasi yaratilgan bo'lib, ular avlodlardan avlodga xotira o'tkazish mexanizmini hosil qiladi.

MUHOKAMA

Darhaqiqat, Shukur Xolmirzayev o'zbek adabiyotida o'ziga xos o'rin tutuvchi yozuvchilardan biridir. Uning asarlari, o'zbek xalqining milliy ruhini, qadriyatlarini va axloqiy muammolarini keng yoritadi. Yozuvchi, asarlarini yaratishda xalqning o'ziga xos mentaliteti va an'alariga chuqur e'tibor qaratgan. Xolmirzayevning ijodi milliy qadriyatlar, xalq urf-odatlarini, o'zlikni anglash, adolat va erkinlik g'oyalariga asoslanadi. Uning asarlari orqali o'zbek xalqining o'ziga xos ruhiyatini anglash va qayta tiklash zarurati ilgari suriladi.

Xolmirzayev bolalik xotiralarini Abdulla Qahhor an'alarini davom ettirib, yangi bosqichga ko'targan. Jahon adabiyotida (Jek London, Ernest Heminguey) tabiat insonni tarbiyalaydi; o'zbek adibida esa bolalik xotiralarini milliy o'zlik manbai. Tavaldiyeva va Doniyorova tadqiqotlari tasdiqlaganidek, bu xotiralar regressiv emas, progressiv: zamon talablariga moslashtirilgan holda poklik va an'anaviylikni saqlaydi. "Shukur Xolmirzayev zamondoshlari xotirasida" kitobidagi xotiralar adibning bolaligidan kelib chiqqan mahoratni tasdiqlaydi.

Shukur Xolmirzayev asarlarida bolalik xotiralarini va uning ahamiyati o'rganilgan bir qancha ilmiy tadqiqotlar mavjud. Adabiyotshunoslar uning asarlaridagi bolalik tasvirining nafaqat psixologik, balki madaniy va ijtimoiy ahamiyatini ta'kidlashadi. Xolmirzayevning "Yurt sadosi" va "Ko'rdik va o'tdik" kabi asarlarida bolalik xotiralarini milliy qadriyatlar va axloqiy kodeksning shakllanishiga asos bo'lgan davr sifatida ko'rsatiladi.

Bolalik xotiralarini Xolmirzayev asarlarida ko'pincha yozuvchining shaxsiy tajribalari bilan bog'liq bo'lib, ular milliy g'urur va ma'naviy qadriyatlarni yuksaltirishga xizmat qiladi. Yozuvchining asaridagi bolalik motifi, o'zbek xalqining tarixiy xotirasi va madaniyatiga asoslangan bo'lib, o'sha davrning axloqiy me'yorlari bilan uyg'unlikda tasvirlanadi.

Shuningdek, Xolmirzayevning asarlarida bolalik davri, nafaqat xotira sifatida, balki yozuvchining o'zligiga bo'lgan hurmat, xalqning tarixiy yo'li va ijtimoiy o'zgarishlarini tushunish vositasi sifatida ko'rsatiladi. Bunday yondashuv, yozuvchining o'zbek xalqining milliy qadriyatlariga va madaniy merosiga bo'lgan hurmatini yuksaltiradi.

Shukur Xolmirzayevning asarlarida bolalik xotiralarini, uning ijodida muhim rol o'ynaydi. "Yurt sadosi" asarida bolalik tasvirlanganida, bu davrning axloqiy va ma'naviy shakllanishdagi

ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Yozuvchi bolalikni nafaqat o'zgarimas xotira sifatida, balki xalqning tarixiy xotirasi va madaniyatining saqlanishi uchun zarur bo'lgan muhim bosqich sifatida ko'rsatadi.

"Ko'rdik va o'tdik" asarida esa bolalik davri tasvirlanadi, bu yerda bolalik xotiralarini orqali yozuvchi o'z xalqining o'ziga xos xususiyatlarini, urf-odatlarini va an'analarini aks ettiradi. Asarda bolalikning haqiqiy dunyoqarashni, o'zligini anglashda va o'z maqsadlarini topishda qanday muhim rol o'ynaganligi ko'rsatilgan. Xolmirzayev, bolalikni faqat yosh shaxsiyatning axloqiy o'sishi sifatida tasvirlab qolmay, balki xalqning tarixiy xotirasi va madaniy qadriyatlarini saqlashning muhim vositasi sifatida ko'rsatadi.

Shuningdek, uning asarlarida bolalik xotiralarining milliy qadriyatlar bilan bog'lanishi, xalqning ijtimoiy mas'uliyatini anglashdagi o'rni va milliy ongini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Xolmirzayev bolalik xotiralarini xalqning ruhiy va ma'naviy qadriyatlarining shakllanishi uchun zarur bo'lgan asosi sifatida ko'rsatadi.

Shukur Xolmirzayev asarlarida bolalik xotiralarini, yosh shaxsiyatning axloqiy shakllanishidagi muhim bosqich sifatida ko'rsatiladi. Xolmirzayev bolalikni nafaqat shaxsiy xotira sifatida, balki xalqning tarixiy tajribalarini va madaniy merosini saqlash uchun muhim vosita sifatida tasvirlaydi. Uning asarlarida bolalik xotiralarini, xalqning ma'naviyatini, axloqiy me'yorlarini va o'zlikni anglashda asosiy omil sifatida ko'rsatiladi.

Xolmirzayevning asarlarida bolalik xotiralarini va yoshlik davrining tasviri, milliy qadriyatlar va madaniyatning saqlanishi uchun zarur bo'lgan vosita sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, bolalik xotiralarining xalqning ruhiy va ma'naviy qadriyatlari bilan bog'lanishi, yozuvchining o'zbek xalqining tarixiy xotirasini saqlash va milliy ongini shakllantirishga bo'lgan g'amxo'rlikni namoyon etadi.

Mustaqillik davrida globallashuv sharoitida bu asarlar yoshlarda vatanparvarlik va tabiatga mehr tarbiyalaydi.

XULOSA

Shukur Xolmirzayev asarlarida bolalik xotiralarini avtobiografik asosda tabiat, urf-odatlar va bola ruhiyati orqali betakror ifodalangan. Adib o'z Boysun bolaligidan olingan xotiralarni milliy poklik, soddalik va tarbiya "haykali"ga aylantirgan. Bu xotiralar nafaqat adabiy meros, balki yoshlar ma'naviy tarbiyasining muhim manbai bo'lib qoladi. Tadqiqot natijalari adabiyot o'qitish va tarbiya ishlarida qo'llanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xolmirzayev Sh. Hayot abadiy: Hikoyalar va qissalar. - Toshkent: Yosh gvardiya, 1974. - 312 b.
2. Xolmirzayev Sh. Saylanma. I-jild: Hikoyalar. - Toshkent: Sharq, 2003. - 448 b.
3. Tavalдиеva G.N. Shukur Xolmirzayev hikoyalarida tabiat va inson munosabatlarining badiiy talqini // CyberLeninka. - 2020. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/shukur-xolmirzayev-hikoyalarida-tabiat-va-inson-munosabatlarining-badiiy-talqini>
4. Doniyorova Sh. Ijodkor va uslub. - Toshkent: Turon zamin ziyo, 2014. - 104 b.
5. Toshboyev O. Abadiy zamondosh: Shukur Xolmirzayev hayoti va ijodiy faoliyatidan lavhalar. - Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018. - 480 b.
6. Karimov H. Shukur Xolmirzayev ijodiy portreti. - Toshkent: Fan, 2001. - 98 b.
7. Qo'chqorova M. Badiiy so'z va ruhiyat manzaralari. - Toshkent: Muharrir, 2011. - 232 b.
8. "Shukur Xolmirzayev zamondoshlari xotirasida". - Toshkent, 2010. - 256 b.
9. Akramov Q.R. Shukur Xolmirzayev asarlarida milliy ruhiyat masalasi va an'anaviylik // Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar. - 2022. - DOI: 10.5281/zenodo.7490662.

10. Universal Publishings jurnali maqolasi: Shukur Xolmirzayevning adabiyot sohasiga qo‘shgan hissalari. - 2023. - URL:

<https://universalpublishings.com/index.php/jusr/article/download/526/1012/518>